

Карапетян В.

доктор психологічних наук, професор

Кіракосян Л.

здобувач вищої освіти за «Психологія»

Оганесян Ш.

магістр психології,

кафедра дошкільної педагогіки та методик Вірменського державного

педагогічного університету імені Хачатуря Абовяна

Єреван, Вірменія

МЕТОДИ САМОПІЗНАННЯ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Վարապետյան Վ.

հոգեբանական գ.դ. պրոֆեսոր

Վիրակոսյան Լ.

Հոգեբանության հայցորդ

Հովհաննիսյան Ս.

Հոգեբանության մագիստրոս,

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական

մանկավարժական համալսարան,

Հայաստանի հանրապետություն, Երևան

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՅՄԱՆ ՍԵԹՈՂՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴԴՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ

Ինքնաճանաչումն իրականացվում է անձի կողմից սեփական հոգեկան և ֆիզիկական առանձնահատկությունների ուսումնասիրմամբ: Այն սկիզբնավորվում մանկության տարիներին և շարունակվում ողջ կյանքում: Սեփական անձի մասին գիտելիքները ձևավորվում են արտաքին աշխարհի և սեփական «Ես»-ի ճանաչման ընթացքում [2, 6, 8, 14]: Ինքնաճանաչումն անձնային աճի, ինքնակատարելագործման, ինքնադրսևորման հնարավորություն է (Կարլ Ռոջերս): Այն կարող ներկայացվում է հետևյալ գործողություններով՝ որևէ անհատական գծի կամ վարքագծային հատկանիշի հայտնաբերումով, նրա գիտակցության մեջ ամրագրելով, վերլուծելով, գնահատելով և ընդունելով: Յ. Ս. Օռլովը [18] գտնում է, որ ինքնաճանաչման և ինքնազարգացման գործընթացում միայն ինքնադիտմամբ հնարավոր չէ ճանաչել «Ես»-ը, առանց հոգեբանության և զգացմունքների հոգեբանության իմացության: Ինքնադրսևորման միջոցով

անձը[12,13] կարող է հասկանալ իրեն, գտնել իր գոյության իմաստը, դառնալ այն, ինչ նա կարող է դառնալ, այլ ոչ թե այն, ինչ նրան պարտադրում է շրջապատը [9,10,11]: Օրինակ՝ 5-6 տարեկան երեխան ընտրողական վերաբերմունք ունի աշխարհի նկատմամբ, հետաքրքրություն է ցուցաբերում այն երևույթի հանդեպ, որը ցանկություն է առաջացնում առավել լավ ճանաչելու համար[1,4]: Եթե երեխայի հետաքրքրությունների հանդեպ ցուցաբերվի անտարբերություն, ապա այդ ամենը կոչնչանա կամ կմարի: 5-6 տարեկան երեխան «Ես»-ը ճանաչելու համար ծանոթանում է այն երևույթներին, որոնք դեռևս դուրս են նրա անմիջական ընկալման սահմաններից: 5-6 տարեկան երեխան աշխարհին նայում է լայն բացված աչքերով: Սկսվում է ճանաչողական հարցերի հսկայական տարափ՝ մեծահասակներին ուղղված: Երեխայի ճանաչողական պահանջմունքների բավարարումն արտահայտվում է՝ «Ուզում եմ ամեն ինչ և շատ իմանալ» նշանաբանով, սակայն իրական անհամապատասխանություն է նկատվում երեխայի ճանաչողական պահանջմունքների և տեղեկատվական ընկալման միջև: Այսօր շատերն են ընդունում, որ **ինքնաճանաչումը մարդու հասարակական էության, նրա բազմաբովանդակ կյանքի բուն իմաստի բացահայտմանը միտված շարունակական գործընթաց է [6], առաջին հերթին՝ ըստ անձի անհատական առանձնահատկությունների[16]: Ստորև նկարագրենք մի շարք մեթոդներ, որոնք նպատակային կիրառման պարագայում հանգեցնում են 5-6 տարեկան երեխաների ինքնաճանաչման:**

Ինքնաճանաչման մեթոդներ: Ինքնաճանաչումը՝ որպես տևական ու բարդ գործընթաց, փաստորեն բացահայտում է երեխայի վարքի ինքնատիպությունը[7], որը կոնկրետ կատարվում է մի քանի փուլերով:

- **Ակտիվ մուտք**, որի նպատակը՝ երեխայի դրսևորման, սոցիալական իրավիճակի և երեխայի վարքի կառավարումն է:

- **Միջանձնային հարաբերություններ:** Երեխան մշտապես իր վերաբերմունքն է արտահայտում այլ մարդկանց հետ կապեր հաստատելիս՝ կոնկրետ իր պահանջմունքի բավարարման համար[5]:

- **Ինքնատիպ վարքագծի մոդելավորմամբ** որոշվում է անձնական հավակնություններով և սպասումներով պայմանավորված կոնֆլիկտների պատճառները և արձանագրված հաջողությունների հիման վրա նոր կապեր է հաստատում այլ մարդկանց հետ[1,3]:

- **«Ես»-ի առավելությունների և թերությունների համաժամանակյա դիտարկմամբ** երեխան հասկանում է, որ իրավիճակից կախված իր որոշ հատկություններ կարող են դրսևորվել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցությամբ, սակայն հիմնական դերն ինքն իրեն իրական ընդունելն է:

• **Այլ մարդկանց հարաբերական ճանաչում:** Երեխան շփման գործընթացում համեմատվում է այլ անձանց հետ, բացահայտում է նաև նրանց դրական և բացասական անձնային հատկությունները, վերջնարդյունքում գնահատում է նաև նրանց կայուն վարքագիծը:

Նախադպրոցական հաստատություններում օգտագործում են երեխաների զարգացման տարբեր տեխնիկաներ և եղանակներ[]: Սովորաբար միաժամանակ դիտարկում են թե ավանդական, թե նորարական մոտեցումները: Մենք առավելապես կանգ ենք առել նաև նորարական մեթոդների վրա, որոնք հասանելի են նախադպրոցական տարիքի երեխաներին: Դրանց շարքում դիտարկվել են **քեյս – ստադիս**, որը նշանակում է կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն՝ հիմնված իրավիճակի լիարժեք ուսումնասիրման վրա, քանի որ երեխաները կարողանում են արդյունավետ քննարկել որևէ իրավիճակ, համեմատել ուսումնասիրվող օբյեկտները, որով էլ երեխաները մոտիվացվում են հետագա գործունեության համար:

• **ՔՈՈՒԶԻՆԳ**-ը դաստիարակի կողմից կառավարվող անհատական կամ կոլեկտիվ աշխատանքն է, որի ընթացքում ավելի ընկալունակ և ընդունակ երեխաները սովորեցնում են ավելի պակաս փորձ ունեցող երեխաներին:

• **ՌԵՖԼԵԶՍԻԱ:** Երբ ստեղծվում են անհրաժեշտ պայմաններ, որպեսզի երեխան ինքնուրույնաբար իմաստավորի հեքիաթը կամ պատմվածքը: Նախադպրոցական տարիքում ռեֆլեքսիան անչափ կարևոր է, որպեսզի երեխան կարողանա մտածել, զբաղվել ինքնադիտմամբ և իմաստավորել այն:

• **Ջիգսոյի մեթոդ:** Այն լայնորեն կիրառվում է տարբեր տարիքի երեխաների հետ տարվող խմբային աշխատանքներում, երեխաները լսում են որևէ հեքիաթ, երեխաների մի մասը պատմում են սկիզբը, մյուս մասը՝ շարունակում են, այնուհետև տեղերը փոխում են: Այս մեթոդի կիրառման ընթացքում երեխաները փոխում են տեղերը:

• **PARLA-ը:** Մեթոդն ուսումնասիրվել է նաև նախադպրոցական տարիքի համար՝ նշված բոլոր օղակներով:

Ինքնաճանաչման փուլում կարևոր է հասկանալ այն հարաբերությունները, կյանքի իրավիճակները և աշխատանքային պայմանները, որոնք երջանկացնում են երեխային: Ինքնաճանաչումն այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է հաջողությունը: Մինչդեռ շատ մարդիկ կյանքում հասնելով որոշակի բարձունքների՝ բարոյական բավարարվածություն չեն ստանում, քանի որ հաջողությունը երբեմն ոչ մի կերպ փոխկապակցված չէ մտքի խաղաղության հետ: Ինքնաճանաչումը

բազմակողմանի գործընթաց է, ուստի դժվար է նախապես կանխատեսել, թե ինչ հաջողությունների կհասնի այս կամ այն անձը, բայց միշտ պետք է ձգտել իդեալին՝ հույսը դնելով միայն սեփական ուժերի վրա: Ինչ վերաբերում է ինքնաճանաչման եղանակներին, ապա այն պատասխանում է 4 հարցի 1) (ի՞նչ եմ ես անում, ինչի՞ մասին եմ հիմա ես մտածում, ի՞նչ եմ հիմա ես զգում՝ վախ (սարսափ), ի՞նչն է ինձ ստիպում զգալ ինձ աշխույժ), 2) **ինքնավերլուծություն**՝ իր կատարած քայլի վերլուծություն, 3) **Յամեմատություն**՝ ինչն է երեխան համարում ճիշտ հեքիաթի մեջ և ինչը՝ սխալ, 4) **ինքնաընդունում**՝ ընտրել դրական կամ բացասական կերպար, ընդունել այնպես, ինչպես նա կա:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Անընդհատ (շարունակական) պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեշանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, Ծրագրի հեղինակ՝ Վ.Ս. Կարապետյան, Երևան. 2013, 588 էջ
2. Ծննդից մինչև վեց տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչներ, UNICEF, 2011թ.:
3. Կարապետյան Վ. Հոգեբանական ծառայությունը կրթական համակարգում, Երևան. 2010, 456 էջ
4. Կրթության բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցեր, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Գլխավոր խմբագիր և պատասխանատու Վ.Ս. Կարապետյան, Երևան. 2008, 448 էջ
5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. СПб., 1992.
6. Бернс Р. Что такое Я-концепция. Психология самосознания. Самара, 2003.
7. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 4. Детская психология. Москва, 1984.
8. Джеймс У. Личность. Психология самосознания. Самара, 2003.
9. Карапетян В. С., Даллакян А. М., Рублевская Е. А., Психолого-педагогический практикум по дошкольной педагогике и психологии. Ереван, 2021.
10. Карапетян В. С., Даллакян А. М., Семантические установка в процессе целополагания на разных этапах исследовательской деятельности. *Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология*. 2018. Т. 32. С. 19–29.
11. Карапетян В. С., Даллакян А. М., Хачатрян Э. В. Развитие игровой деятельности дошкольников экспериментальным методом PARLA. *Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология*. 2020. Т. 34. С. 30–39. <https://doi.org/10.26516/2304-1226.2020.34.30>
12. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва, 1977.
13. Маслоу А. Мотивация и личность. Санкт-Петербург, 1999.
14. Монтессори М. Памаги мне сделать это самому. Москва, 2000.
15. Орлов Ю. М. Самосознание и самовоспитание характера Москва, 1987.
16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Санкт-Петербург, 2006.